

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FORMACIÓN EN TIC Y COMPETENCIA DIGITAL DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA ZONA ZOQUE DEL ESTADO DE CHIAPAS

Training in ICT and digital competence of students of basic, upper and upper secondary level in the Zoque area of the state of Chiapas

Víctor del Carmen Avendaño Porras
Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa
victor.avendano@cresur.edu.mx

Resumen

La educación ahora se sitúa como un elemento preponderante para lograr los cambios asociados a la generación de conocimiento, a su gestión y difusión; y esta se encuentra íntimamente ligada a la revolución tecnológica.

En este documento se presentan resultados de investigación sobre el uso que le dan a las tecnologías de la información y la comunicación (principalmente internet y el teléfono celular) estudiantes de nivel básico, medio superior y superior de la región central de Chiapas y cómo esos intereses digitales, hasta ahora moderados, no han logrado menoscabar el comportamiento conductual de los estudiantes que lo usan.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, educación, revolución tecnológica, gestión del conocimiento, información.

Abstract

Education now stands as an important element in achieving the changes associated with the generation of knowledge, management and dissemination; and this is closely linked to the technological revolution.

In this paper results of research on the use given to the information technology and communication (mainly internet and cell phone) level students, upper middle and upper central Chiapas and how those interests are presented digital hitherto moderates have failed to impair the behavioral performance of students who use it.

Keywords: information and Communications Technology, education, technological revolution, knowledge management, information.

Introducción

El impacto que las tecnologías de la información y la comunicación han tenido en todos los ámbitos es incalculable; en la educación lo es aún más, pues el impulso real de estas tecnologías está favoreciendo la transformación rápida de las ideas, los espacios y las expeditivas educativas.

La educación ahora se sitúa como un elemento preponderante para lograr los cambios asociados a la generación de conocimiento, a su gestión y difusión; y esta se encuentra íntimamente ligada a la revolución tecnológica (Rosario, 2005).

Desde esta visión, el acceso y la transferencia de la información y el conocimiento juegan un papel preponderante, pues vivimos un momento histórico en que el conocimiento es la mercancía más valiosa no solamente para las empresas, sino también para las instituciones y la sociedad; por lo tanto se requiere de una simbiosis entre educación y tecnología para adquirirla (Coll, 2004).

En este contexto, la educación, pensada tradicionalmente como una herramienta para suscitar cambios paradigmáticos, requiere de una nueva proporción, pues se transmuta en la piedra angular del progreso económico y social.

Por lo tanto el acceso a tecnología de punta debería ser una prelación indispensable no sólo de las políticas educativas sino además de las políticas de desarrollo social, por lo que la educación debería dejar de ser centralizada para posibilitar un acceso libre a la información y el conocimiento (Adell, 1997).

Uso de tecnología de la información y la comunicación en la escuela

Recientemente, el paradigma de la educación como un elemento inamovible ha cambiado, derivado del advenimiento de nuevas condiciones contextuales. Así pues, la exigencia de obtener competencias enlazadas a la tecnología y su aplicación en el ámbito educativo se han ido transformando continuamente como derivación del encuentro de estos componentes (Salinas, 2004).

Se podría decir que las tecnologías de la información y la comunicación están transfigurando las atmósferas educativas habituales, al mismo tiempo que están forjando la aparición de nuevos elementos tecnológicos que por su naturaleza y tipologías marcan una diferencia muy amplia entre los diferentes niveles educativos (Bernhard, 2002).

Lo interesante es que es complejo instaurar paralelismos entre el uso de las herramientas de comunicación y la mejora en la calidad educativa de los estudiantes en contextos urbanos. Desde esta visión el argumento preponderante es a favor de la afiliación de las tecnologías de la comunicación a la educación, pues las ventajas son incuestionables en la medida en que se tiene una mejor comprensión sobre el uso que los alumnos hacen de estas tecnologías.

En efecto, asociar las tecnologías de la comunicación con la educación puede llegar a transformar parámetros fundamentales de las experiencias educativas en el aula, por lo que es fundamental brindar estas posibilidades a los estudiantes para que sean capaces de administrar cantidades gigantescas de información (Castells, 1999).

Por otra parte, la información se transfigura en discernimiento y el acceso a ella da lugar a que el aprendizaje suceda de manera natural; por lo que la información y su transmisión no deben ser imaginadas como entes individuales; sino enlazados al proceso educativo.

El uso de la tecnología ha venido a cambiar la forma en que actuamos en sociedad, sin embargo, algunos datos recabados en esta investigación dan luces sobre una paradigma que tal vez no sea cierto del todo, pues la proyección de videos en el aula escolar tal vez no sea la panacea que ha venido a cambiar la forma de transmitir conocimiento y mucho menos la forma de adquirirlos (Litwin, 2005).

Metodología y análisis de resultados

Los resultados que se presentan develan algunos datos interesantes respecto al uso de la tecnología que estudiantes -de nivel básico (secundaria), medio superior y superior- de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, usan con mayor frecuencia.

La técnica que se empleó para la obtención de datos, fue la de muestreo no probabilístico por conveniencia, dada la ventajosa accesibilidad de los sujetos para el investigador que fueron seleccionados por la facilidad de reclutamiento sin considerar características de inclusión que los hace representativos en toda la población.

Esta técnica permitió la obtención de datos básicos y la tendencia respecto a un estudio futuro

más profundo. Para tal fin, se seleccionó a los siguientes sujetos; todos ellos estudiantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:

- 305 sujetos de la Escuela Secundaria Técnica No. 2;
- 171 sujetos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 233
- 169 sujetos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas.

El instrumento de encuesta fue aplicado del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2014. El levantamiento de datos fue realizado por un grupo de estudiantes que cursaron la asignatura de Seminario de Perspectivas de la Tecnología Educativa del Programa Doctoral en Educación de la Universidad del Sur.

Se aplicaron 32 preguntas, divididas en 4 bloques:

1. Preguntas generales
2. Preguntas sobre uso de internet
3. Preguntas sobre uso de teléfono celular
4. Preguntas sobre uso de tecnología en el aula

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes:

Figura 1. Tecnologías que usan en el nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles, más del 80% usan principalmente el teléfono celular e internet. Mientras que en todos los casos, solamente el 1% dice no usar ningún tipo de dispositivo electrónico.

Figura 2. ¿Con qué frecuencia te conectas a internet?
Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 2 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron, en todos los niveles manifiestan que se conectan mayormente todos los días; mientras que también es homogénea la respuesta sobre nunca conectarse.

Figura 3. ¿Qué servicios utiliza con frecuencia? Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 3 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan principalmente usan internet para ingresar a páginas web y el uso del correo electrónico.

Figura 4. ¿Consideras que Internet es útil para generar conocimiento en la escuela?
Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 4 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan que internet es útil para generar conocimientos en la escuela.

Figura 5. ¿Has intentado alguna vez disminuir el tiempo que dedicas a Internet, sin conseguirlo?
Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 5 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en el nivel básico manifiestan que no han conseguido disminuir el uso de internet, mientras que en el nivel medio superior y superior si lo han conseguido.

Figura 6. ¿Te pones de mal humor si no puedes conectarte?
 Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 6 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan no ponerse de mal humor si no logran conectarse a internet.

Figura 7. ¿Te sientes intranquilo/a o desprotegido/a si te dejas el teléfono celular en casa?
Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 7 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan no sentirse intranquilos o desprotegidos si dejan olvidado el teléfono celular en su casa.

Figura 8. ¿Has dejado de lado amigos o amigas para dedicarte más a chatear con tus otros contactos del teléfono celular? Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 8 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan no haber dejado de lado amigos para dedicarse más a chatear con contactos del teléfono celular.

Figura 9. Los profesores deben permitir el acceso ilimitado a Internet en el salón de clase. Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 9 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles se manifiesta una opinión que va del estar de acuerdo hasta el no estar de acuerdo, no se puede decir que una opción predomine.

Figura 10. La tecnología deben ser utilizada en todas las materias.
 Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 10 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan estar de acuerdo con que la tecnología se usa en todas las materias.

Figura 11. Los profesores deben saber usar las tecnologías, independientemente de su campo de conocimiento. Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 11 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles manifiestan estar de acuerdo en que los profesores deben saber usar la tecnología, independientemente de su campo de conocimiento.

Figura 12. Aprendo mejor con un video, que con una exposición del profesor en el pizarrón. Nivel básico (Secundaria), medio superior y superior

Fuente: elaboración propia.

En la figura 12 se puede observar que de todos los sujetos que respondieron en todos los niveles impera la idea de no estar de acuerdo ni en desacuerdo con aprender mejor con un video, que con una exposición del profesor en el pizarrón.

Conclusión

De la presente investigación se puede concluir una paradójica homogeneidad en todos los niveles; pues las respuestas fueron muy similares; solamente en el nivel superior predominan las mujeres, mientras que en los otros dos niveles, son los hombres quiénes imperan.

En todos los niveles, más del 80% usan principalmente el teléfono celular e internet, mientras que en todos los casos, solamente el 1% dice no usar ningún tipo de dispositivo electrónico. Además, el interés que demuestran por las innovaciones tecnológicas es realmente bajo, pues en todos los niveles manifiestan poco o algo de interés en este rubro, aunque manifiestan creer que la tecnología es accesible para todos; seguramente esta visión se debe a que los encuestados viven en zonas urbanas.

Por otra parte, en todos los niveles manifiestan que se conectan a internet todos los días; además de manifestar que aprendieron a usar los dispositivos tecnológicos que emplean por sus propios medios. También manifiestan que internet no es seguro, que no realizan compras por internet, que cuentan con conexión telefónica e inalámbrica y que usan internet para ingresar a páginas web y el uso del correo electrónico.

En secundaria y preparatoria manifiestan que si han dejado de realizar otras actividades por usar internet; a diferencia del nivel superior, en el que manifiestan lo contrario. Sin embargo, ha homogeneidad en la idea de que la piratería es un problema social y por lo tanto consideran las descargas como un acto de piratería, a diferencia del nivel medio superior en que creen lo contrario.

En todos los niveles manifiestan que internet es útil para generar conocimientos en la escuela. Sin embargo, en el nivel básico manifiestan que no han conseguido disminuir el uso de internet, mientras que en el nivel medio superior y superior si lo han conseguido.

En todos los niveles manifiestan no ponerse de mal humor si no logran conectarse a internet, así como declaran no pensar que pasa en la red cuando están desconectados.

Respecto al teléfono celular, manifiestan que han cambiado de teléfono celular más de 3 veces, tener un tipo de contrato de prepago y gastan menos de 100 pesos mensuales en teléfono celular, así como tener servicios de datos en su teléfono celular.

Un dato interesante es que en todos los niveles manifiestan que el teléfono celular es imprescindible para su vida y creen que cualquier persona puede permitirse la compra y mantenimiento de un teléfono celular. También en todos los niveles manifiestan contar con whatsapp y que chatean por este medio todos los días. Sin embargo, en todos los niveles manifiestan no sentirse intranquilos o desprotegidos si dejan olvidado el teléfono celular en su casa y no haber dejado de lado amigos para dedicarse más a chatear con contactos del teléfono celular.

Hay homogeneidad al manifestar estar de acuerdo con que la tecnología se usa en todas las materias escolares y en que los profesores deben saber usar la tecnología, independientemente de su campo de conocimiento.

Por último, impera una manifestación neutra sobre la idea de que se aprende mejor con un video, que con una exposición del profesor en el pizarrón; lo que resulta interesante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Rosario, J. (2005). La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual. Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad, Recuperado el, 17.
- McFarlane, A. (2001). El aprendizaje y las tecnologías de la información. Madrid: Santillana.
- Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. *Sinéctica*, 25, 1-24.
- Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. *EDU-TEC*, Revista electrónica de tecnología educativa, 7, 1-19.
- Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *Revista universidad y sociedad del conocimiento*, 1(1), 1-16.
- Bernhard, P. (2002). La formación en el uso de la información: una ventaja en la enseñanza superior. Situación actual. In *Anales de documentación* (Vol. 5, pp. 409-435).
- Castells, M. (1999). La revolución de la tecnología de la información. La era de la revolución: economía, sociedad y cultura, 1.
- Coll, C., Mauri, T., & Onrubia, J. (2008). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación: Del diseño tecno-pedagógico a las prácticas de uso. *Psicología de la educación virtual*, 74-103.
- Litwin, E. (2005). *Tecnologías educativas en tiempos de Internet*. Buenos Aires: Amorrortu.
- García, C. M., & Lavié, J. M. (2000). Formación y Nuevas Tecnologías: Posibilidades y condiciones de la teleformación como espacio de aprendizaje. *Bordón*, 52(3), 385-406.